

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Кадирова Зулхумар Намазовна

ТУПН - старший преподаватель кафедры “Экономика отраслей”,

г. Ташкент - 100149, ул. Гавхар 1.

e-mail: bsafarov04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900089>

Аннотация: Инновации в розничной торговле не только обеспечивают покупателям удобство в совершении покупок, но и формируют трафик в розничные магазины, где клиенты с большей вероятностью склонны совершить дополнительные покупки, чем в мобильных приложениях или на сайтах. В данной статье изучены вопросы инновационного развития предприятий розничной торговли в условиях цифровой экономики. Инновации в розничной торговле позволяют обеспечить повышению социально-экономической эффективности предприятий розничной торговли.

Ключевые слова: инновации, сфера розничной торговли, конкуренция, обновлением товарного ассортимента, инновационной активностью торговых предприятий, инновации в розничной торговле

Введение

Современный этап развития сферы розничной торговли в нашей стране характеризуется тем, что в этой области хозяйственной деятельности продолжает наблюдаться тенденция к усилению конкуренции. При этом в конкурентной борьбе на рынке торговли нашей страны наблюдается все более увеличение числа новых созданных предприятий торговли. В тоже время, несмотря на стремительный рост числа предприятий отрасли, происходивший в последние десятилетия, общие тенденции развития торговли в нашей стране принципиально не изменились и носят преимущественно экстенсивный характер. По-прежнему на рынке нашей страны для торговых предприятий характерно наращивание номинальных объемов выручки за счет увеличения объемов предлагаемой товарной массы, открытия новых магазинов, не использующих в достаточной степени инновационных технологий, роста цен вследствие инфляционных процессов. Анализируя сложившуюся практику инновационной деятельности торговых предприятий, можно констатировать, что она во многих случаях ограничивается обновлением товарного ассортимента и применением различных схем размещения товаров в торговых залах в соответствии с потребительскими предпочтениями, а также приемов стимулирования спроса и увеличения продаж. Следует признать, что подобных мер инновационного развития в условиях роста конкуренции на потребительском рынке становится явно недостаточно.

В связи с этим особую актуальность на данном этапе экономического развития приобретает проблема формирования эффективных систем управления инновационной активностью торговых предприятий. Решение данной проблемы невозможно без формирования соответствующей методической базы оценки инновационной активности, адаптированной к специфике торговой деятельности.

Инновационная активность предприятия розничной торговли представляет собой комплексную динамическую характеристику, отражающую интенсивность инновационной деятельности, количественно характеризующуюся соотношением темпов изменения результирующих показателей предприятия по различным аспектам и темпов изменения затрат различных ресурсов на инновационную деятельность.

Информационно-коммуникационные технологии в современных условиях становятся все более значимым драйвером развития всех экономики Республики Узбекистан, в том числе торговли.

В современных условиях появления GPS, Wi-Fi, социальных сетей, смартфонов и ноутбуков с выходом в Интернет и других элементов цифровой экономики, происходящих технологических преобразований в экономике изменяются поведение потребителей и конкурентная среда розничной торговли. Динамичное развитие ритейла в Республике Узбекистан определяется его способностью

быстрой адаптации к происходящим изменениям цифровой среды, опережающего и быстрого внедрения цифровых решений нового поколения.

В настоящее время одним из основного стратегического направления в области информационной технологии является цифровизация экономики на основе методов и средств инновационной технологии, которые в свою очередь является неотъемлемой частью современной новой экономики нашей страны. В современных условиях процессы цифровой трансформации в различных секторах экономики стремительно развивались и показали себя, что они являются необходимыми процессами в развитие любой отрасли экономики. Основные виды и типы цифровых услуг такие как, технологии блокчейн, криптовалюты и технологии ее обработки, электронные деньги, электронный бизнес и другие в основном направлены на повышение качество, оперативность и достоверность оказываемых информационных услуг на базе больших данных типа BigData. Кроме того, в цифровой экономике при обработке больших данных и на их основе принятие решения больше внимание уделяется на инновационные технологии с использованием современных методов интеллектуального анализа данных.

Современные цифровые технологии позволяют существенно повысить результативность и эффективность деятельности предприятий сервиса и торговли, а также служат ключевым фактором трансформации экономики на микро-, мезо-, макроуровнях. Однако вопросы, связанные с разработкой действенных механизмов развития указанных предприятий, остаются недостаточно изученными, несмотря на свою актуальность. Такая ситуация приводит к возникновению целого ряда проблем цифровизации предприятий сервиса и торговли, которые должны быть решены как при помощи соответствующего теоретического обоснования, так и разработки практических рекомендаций, реализация которых сохраняет эпистемологическую целостность экономической науки в современном «цифровом» мире.

Анализ и результаты

Нами было проведено исследования по изучению покупательских мнений по использования инноваций в розничной торговле. Респонденты были определены по четырем категориям, касающимся возраста, пола, образования и дохода: 165 респондентов (61,3%) вошли в категорию 26-40 лет, из них 90% женщины, 115 респондентов (42,8%) окончили бакалавриат и 108 респондентов (40,1%) имеют степень магистра.

В ходе исследований была осуществлена группировка респондентов по ежемесячному доходу на домохозяйство за период 2022-2024 годы.

10000,0 тыс. сумов (95 человек, т.е. 35,3%), за которыми следуют менее 8000 тыс. сумов на группу домохозяйств (70 человек, то есть 26%). Четыре вопроса, связанные с идентификацией переменных, были взаимосвязаны с использованием коэффициента Пирсона. Соотношение между средним доходом и учебой, которые коррелируют напрямую, но с пониженной интенсивностью при значимости 5%, уровне, остальные переменные коррелируют на уровне значимости 1% со средней интенсивностью.

Для исследования мнения покупателей проводили анкетный опрос. Анкета содержала два вопроса об образе идеального продавца в сфере продажи модной одежды. Был проведен анкетный опрос покупателей розничной торговли, с точки зрения поведения продавцов и отношения их к потребителям. Как показывают результаты анализа анкетных данных две переменные положительно коррелирует, средней интенсивности, соответственно коэффициент Пирсона равен 0,27 при уровне значимости 1%.

Хотя большинство потребителей заявили, что используют Интернет для поиска информации об одежде, лишь малая часть из них, соответственно 16%, действительно покупают эту продукцию онлайн. Большинство респондентов предпочитают совершать покупки в традиционном магазине, хотя большинство модных компаний продают одни и те же товары через Интернет. Этот факт определяется либо разница между виртуальным изображением продукта (как видно на веб-странице) и реальным один (в магазине), либо необходимость примерки этих изделий. Поэтому допустимо,

чтобы потребители модной одежды предпочитают совершать покупки в традиционных магазинах, а не в Интернете.

Что касается розничных стратегий, представляется важным иметь хорошие взаимосвязи и постоянное обновление информации между веб-страницей компании, интернет-магазином и традиционными магазинами, чтобы обеспечить хорошую их взаимосвязь, обеспечить согласованность между товарами, рекламируемыми на веб-сайте или продаваемые через традиционные каналы распространения.

Современные аспекты практики торгового бизнеса определяют потребность в динамическом подходе к выбору критериев оценки эффективности инновационной деятельности организации, в качестве которых, можно использовать показатели, характеризующие достижение максимального уровня прибыли за определенный период времени, устойчивого развития организации и другое. После отбора инновационных проектов осуществляется оценка их эффективности. Оценка эффективности инноваций должна проводиться на всех стадиях и этапах инновационного процесса - начиная с эскизного проектирования и кончая освоением и реализацией новшеств. Методы оценки и система расчетных показателей для всех стадий и этапов инновационного процесса могут быть одинаковыми, едиными, но исходные данные для расчетов различаются по степени полноты информации, уровню достоверности и неопределенности, разнообразию источников. Это приводит к тому, что показатели эффективности инноваций различаются по уровню точности и объективности, что дает возможность регулировать инновационный процесс, внося изменения научно-технического, экономического, информационного и аналитического характера.

Применяемые в настоящее время методы оценки основаны на соотношении результатов и затрат, т. е. на сопоставлении полученного эффекта и затрат. Соотношение результатов (эффекта) и затрат может быть выражено в стоимостных и натуральных величинах. Эффективность в инновационном процессе — это всегда соотношение, относительная величина.

Конъюнктурные исследования на последующих этапах инновационной деятельности торговых предприятий позволяют своевременно скорректировать ход процесса нововведений и адаптировать его к изменившимся условиям.

Выводы

Покупательский маркетинг - это маркетинговая деятельность, которая влияет покупателя на протяжении всего торгового цикла - направлен на принятие, решения которое обеспечивает интересы покупателя, розничного торговца и производителя. Покупательский маркетинг стал ключевой управленческой практикой среди производителей и розничных продавцов, которые принимают инновации в различных аспектах покупательского маркетинга.

В качестве направлений будущих исследований в области внедрения инноваций в розничной торговле мы предлагаем рассматривать несколько вопросов в тесной связи с данным исследованием:

- определение основных направлений изменений в розничной торговле;
- идентификация и последовательная параметризация более последовательных моделей, на основе выборок, с репрезентативностью и ошибкой, рассчитать эндогенные и экзогенные переменные, которые должны быть определены корреляционным анализом;
- анализ влияния новых технологий и возможностей, предоставляемых некоторых новых решений;
- разрабатывать предложения по определению показателей эффективности для измерения воздействия инноваций в розничной торговле.

Цифровая экономика - это жизненно важный сектор, дающий довольно существенный рост. Кроме того, воздействие цифровой экономики выходит за рамки информационных товаров и услуг на другие сферы экономики, а также образ жизни в целом. Разработка мобильных устройств, в частности, значительно расширила охват интернета в обществе. Следовательно, вопросы конкуренции, возникающие в цифровой экономике, становятся все более значимыми в вопросах конкуренции. Конкуренция на цифровых рынках имеет определенные отличительные особенности. Конкуренция на основных цифровых рынках часто принимает довольно характерную форму. Во-

первых, конкуренция между бизнес-моделями или платформами, как правило, более важна, чем конкуренция в бизнес-модели. Другими словами, доминирование или даже монополия интернет-платформ практически всегда несет бизнесу успех. Во-вторых, цифровые рынки часто характеризуются сильным сетевым эффектом и эффектом масштаба, которые усиливают эту особенность конкуренции за счет доминирующего положения. В-третьих, многие цифровые рынки двусторонние, поэтому минимум две группы пользователей получают выгоду от использования цифровой платформы. Например, поисковые системы используются как частными лицами для доступа к информации в интернете и так и рекламодателями для доступа к зрителям. В-четвертых, цифровые рынки характеризуются высокими темпами инвестиций и инноваций, которые приводят к быстрому технологическому прогрессу в отрасли. Конкуренция на цифровых рынках исторически часто носит циклический характер. Успешная фирма может приобрести значительную рыночную власть, но это доминирование может оказаться уязвимым для следующего цикла инноваций. Цифровая экономика пронизывает все аспекты общества, включая то, как взаимодействуют люди, экономический ландшафт, навыки, необходимые для получения хорошей работы, и даже принятие политических решений. Развивающаяся цифровая экономика обладает потенциалом генерировать новые научные исследования и прорывы, подпитывая рабочие места, экономический рост.

Список использованной литературы

1. Cristinel Vasiliu, Mihai Ovidiu Cercel. Innovation in retail: Impact on creating a positive experience when buying fashion products. May 2015, *Amfiteatru Economic* 17(39), pp. 583-599.
2. Gary Davies. Innovation in Retailing. October 2006. *Creativity and Innovation Management* 1(4), pp. 230 - 239. DOI:10.1111/j.1467-8691.1992. tb 00060.x
3. Рыжих А.И., Герасименко В.В. Маркетинговые стратегии предприятий розничной торговли в условиях цифровизации. *Инновации и инвестиции*. №4. 2022. с. 67-72.
4. V. Shankar et al. Innovations in Shopper Marketing: Current Insights and Future Research Issues / *Journal of Retailing* 87S (1, 2011) pp. 29-42.
5. Nebojsa Stojcic and Katija Vojvodic. Market success of innovations in the retail sector. University of Dubrovnik, Department of Economics and Business May 2012
6. Grazyna Smigielska, Karolina Orzeł. Innovations in retail sector and their influence on the market. 11th International Conference of ASECU. September 10-11, 2015
7. Cristinel Vasiliu, Mihai Ovidiu Cercel. Innovation retail: Impact on creating a positive experience when buying fashion products. *Amfiteatru economic*. Vol 17, № 39. May 2015. pp, 583-599.
8. Cao, L. (2014). Dynamic capabilities in retailing: A research framework. *Journal of Business Research*, 67(4), 463-470. doi: 10.1016/j. jbusres. 2013. 05.012.
9. Demirkan, H., & Spohrer, J. (2014). Developing a framework to improve virtual shopping in retail using emerging technologies. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 21(6), 1028-1035. doi:10.1016/j. jretconser.2014.01.005.
10. Hristov, L., & Reynolds, J. (2015). Perceptions and practices of innovation in retailing: Challenges of definition and measurement. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 43(2), 126-147. doi:10.1108/IJRDM-06-2013-0126.
11. Kim, H., Fiore, A. M., Niehm, L. S., & Jeong, M. (2010). Psychographic characteristics affecting behavioral intentions towards pop-up retail. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 38(2), 133-154. doi:10.1108/09590551011020138.
12. Ladyga, A. I., Stepchenko, T. S., & Storozheva, G. N. (2014). Innovative tools for communication impact on consumer behavior. *Economics and Entrepreneurship*, 8, 803-806..